

Oana Miruna OPREA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Specificul motivației pentru succesul școlar al elevilor din ciclul gimnazial

CZU 37.091 |

Rezumat: Articolul reflectă rezultatele unui studiu experimental referitor la gradul de motivare pentru succesul școlar al elevilor din ciclul gimnazial. Sunt descrise și aplicate instrumente ce măsoară următoarele valori specifice elevului motivat pentru succesul școlar: autodisciplină; interes și claritate în stabilirea obiectivelor; adaptabilitate în gestionarea resurselor; perseverență în activitatea școlară; comunicare asertivă; reziliență emoțională; încredere și stimă de sine; autoevaluare obiectivă; dezvoltare personală și orientare profesională; autonomie și autoeducație.

Cuvinte-cheie: motivație, succes școlar, insucces școlar, factorii succesului școlar, motivație pentru succesul școlar, elev motivat pentru succesul școlar.

Tatiana ȘOVA

dr., conf. univ., Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălți

Abstract: The article reflects the results of an experimental study regarding the level of motivation for academic success in gymnasium-level students. It describes and applies tools that measure the following values specific to students motivated for academic success: self-discipline; interest and clarity in setting goals; adaptability in managing resources; perseverance in schoolwork; assertive communication; emotional resilience;

self-confidence and self-esteem; objective self-assessment; personal development and career orientation; autonomy; self-education.

Keywords: motivation, academic success, academic failure, factors of academic success, motivation for academic success, student motivated for academic success.

Conceptul de *motivație* a fost și continuă să fie subiectul unor dezbateri intense, fiind unul complex și multidimensional, abordările moderne subliniind importanța factorilor interni și a contextului social în modelarea comportamentului uman.

Motivația este una dintre condițiile esențiale ale progresului în activitatea umană, inclusiv în procesul de învățare. Dacă elevul obține rezultate bune, acestea îi vor consolida motivația pentru a continua să atingă noi obiective. Recompensele externe, cum ar fi notele bune, laudele sau recunoașterea din partea colegilor și a familiei joacă un rol esențial în menținerea motivației. În plus, elevul este influențat de percepția sa asupra instrumentalității, adică de convingerea că efortul depus va conduce la rezultate concrete, cum ar fi admiterea la universitate sau aprecierea colegilor. Cu cât această convingere este mai profundă, cu atât va fi mai motivat să învețe. Motivația deci stimulează succesul școlar al elevilor.

Cercetătorul V. V. Popescu definește *succesul școlar* ca fiind rezultatul unor seturi de realizări și eșecuri cu care elevul se confruntă prin apelul la propriile abilități, ținând cont de influențele exercitate de condițiile externe privind performanța [7, p. 255].

În opinia lui S. Cristea, *succesul (insuccesul) școlar* reprezintă „nivelul de concordanță, gradul de adecvare dintre posibilitățile elevului, nivelul dezvoltării psihofizice, pe de o parte, și exigențele școlare, solicitările obiective ce i se adresează în procesul de învățământ, pe de altă parte” [3, p. 425].

Potrivit cercetătorului I. Cerghit, succesul școlar se reflectă în obținerea unui rezultat superior în activitatea didactică, acesta reprezintă forma pozitivă optimă a randamentului, numită și *reușită școlară* [1, p. 128].

O corelație dintre eficiența procesului de învățământ și succesul/insuccesul școlar este prezentată de I. Nicola, care subliniază că succesul școlar rezultă din armonizarea cerințelor obiective cu abilitățile elevului și din eficiența procesului educațional, care facilitează atingerea acestui echilibru.

Figura 1. Corelația dintre eficiența procesului de învățământ și succesul/insuccesul școlar [5, p. 346]

Figura 1 ilustrează relația dintre eficiența procesului de învățământ și succesul sau insuccesul școlar, evidențiind câțiva factori esențiali. În primul rând, *solicitările obiective*, care reprezintă cerințele și așteptările impuse elevului, incluzând atât standarde curriculare, cât și evaluative, esențiale pentru atingerea succesului. *Elevul*, plasat în centrul procesului educațional, trebuie să interacționeze activ cu solicitările respective. În acest context, el este responsabil de adaptarea și răspunsul la cerințe, conform propriilor abilități și nivelului său de dezvoltare psihofizică. *Rezultatele* elevului, sub formă de randament și performanțe școlare, sunt măsurate prin notele și calificativele obținute, care reflectă gradul de succes sau insucces școlar. Astfel, *succesul școlar* este determinat de corespondența dintre cerințele educaționale și capacitatea elevului de a le îndeplini, în timp ce *insuccesul* apare atunci când există o discrepanță între exigențe și posibilitățile elevului.

Analiza literaturii de specialitate [2; 4; 6; 7; 8] ne-a permis să sintetizăm o clasificare a factorilor care influențează/condiționează succesul/insuccesul școlar, din perspectivă pedagogică, socială și psihologică, reflectată în figura ce urmează.

Figura 2. Factorii succesului/insuccesului școlar

Concluzionând asupra factorilor care determină succesul și insuccesul școlar, este clar că acestea formează un ansamblu complex, interdependent. Succesul școlar nu poate fi definit izolat, ci în relație dinamică cu insuccesul, ambele având potențialul de a influența energia și motivația elevului în direcții convergente sau divergente față de scopul educațional inițial.

Designul cercetării. În contextul celor expuse, ne-a interesat gradul de motivație al elevilor pentru succesul școlar.

Eșantionul cercetării a fost obiectivat de participarea a 145 de elevi din școlile gimnaziale din Oniceni și Manolea, comuna Forăști, România. Dimensionarea eșantionului în două grupuri s-a realizat pentru a obține un rezultat statistic semnificativ în vederea validării mărimii efectului demonstrat de diferențele constatate la diverse etape ale experimentului pedagogic prin măsurarea variabilelor.

Metode și instrumente de cercetare. Fișa de observare pentru evaluarea profilului elevului motivat pentru succes a fost elaborată în scopul determinării nivelului de motivare pentru succesul școlar al elevilor din ambele grupuri de cercetare la etapa de inițiere a experimentului pedagogic. Pentru relevarea obiectivă a datelor înregistrate, au

fost elaborați 10 itemi, care au corelat cu trăsăturile evidențiate de către cadrele didactice privind profilul elevului motivat pentru succesul școlar.

Tabelul 1. Valorile și itemii operaționalizați din valorile elevului motivat pentru succes

Valorile elevului motivat pentru succes	Itemii operaționalizați din valorile elevului motivat pentru succes
1. Autodisciplină	1. Demonstrează capacitatea de a-și gestiona emoțiile în situații dificile.
2. Interes și claritate în stabilirea obiectivelor	2. Arată interes pentru realizarea obiectivelor personale.
3. Adaptabilitate în gestionarea resurselor	3. Folosește resursele disponibile în mod judicios.
4. Perseverență în activitatea școlară	4. Demonstrează perseverență în procesul de învățare; găsește soluții alternative atunci când întâmpină obstacole.
5. Comunicare asertivă	5. Ascultă activ colegii și profesorii și participă la discuții cu încredere.
6. Reziliență emoțională	6. Caută sprijin atunci când este nevoie să înfrunte dificultăți mai mari.
7. Încredere și stimă de sine	7. Acceptă feedbackul fără a se descuraja, deoarece are încredere în forțele proprii.
8. Autoevaluare obiectivă	8. Reflectează asupra propriilor progrese și performanțe printr-o autoevaluare obiectivă.
9. Dezvoltare personală și orientare profesională	9. Se informează despre oportunități din opțiuni de carieră.
10. Autonomie și autoeducație	10. Caută resurse suplimentare pentru a-și extinde cunoștințele din proprie inițiativă.

Analiza și interpretarea rezultatelor. Rezultatele observărilor realizate de către cadrele didactice în baza Fișei de observare pentru evaluarea profilului elevului motivat pentru succes sunt reflectate în Figura 3.

Figura 3. Rezultatele comparate ale nivelului de motivare pentru succes al elevilor

Comparând rezultatele grupului experimental cu cele ale grupului de control, se conturează o imagine complexă asupra abilităților și motivației elevilor.

Un prim aspect demn de menționat este gestionarea emoțiilor în situații dificile. Ambele grupuri au arătat un procent similar de elevi care întâmpină dificultăți în a-și controla emoțiile. Realizarea unor activități de educație emoțională ar putea ajuta elevii să învețe cum să facă față stresului și provocărilor într-un mod mai constructiv.

Numărul de elevi care se situează în categoria medie a grupului experimental arată o tendință ușor mai favorabilă ce ține de perseverența în învățare. Deși perseverența este prezentă, elevii din acest grup ar putea beneficia de mai multă încurajare în intenția de a găsi soluții alternative și eficiente în fața obstacolelor.

La fel, un aspect pozitiv pentru grupul experimental este că are o proporție mai mare de elevi care se implică activ. Acest lucru poate fi cultivat prin activități colaborative care să stimuleze exprimarea ideilor și să încurajeze un dialog deschis.

Pe de altă parte, căutarea de sprijin este o zonă în care grupul de control excelează, având un procent mai mare de elevi care conștientizează nevoia de ajutor. Este esențial ca elevii să solicite sprijin atunci când este necesar, pentru crearea unui mediu educațional mai sigur și încurajator.

Reflectarea asupra progresului, cu scopul de a-și extinde cunoștințele, este o zonă slabă pentru ambele grupuri, cu un număr semnificativ de elevi care nu-și evaluează realizările. Implementarea unor metode de autoevaluare și reflecție ar putea ajuta elevii să-și conștientizeze progresul și să identifice zonele de îmbunătățire.

În concluzie: Rezultatele înregistrate cu privire la gradul de motivație al elevilor pentru succesul școlar a demonstrat o nevoie sporită pentru dezvoltarea unor valori precum: *autodisciplină (autoreglare emoțională), interes și claritate în stabilirea obiectivelor, adaptabilitate în gestionarea resurselor (personale și temporale), perse-*

verență în activitatea școlară, comunicare asertivă, reziliență emoțională, încredere și stimă de sine, autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală și orientare profesională, autonomie și autoeducație. Constatarea acestor rezultate determină necesitatea monitorizării permanente a performanțelor elevilor, dar și nevoia de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general, pentru asigurarea succesului școlar. Aceste acțiuni i-ar motiva pe elevi pentru dezvoltare personală și sporirea performanțelor academice, valori de primă importanță în asigurarea succesului școlar.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006. 320 p. ISBN 973-46-0175-X.
2. Coașan A., Vasilescu A. Adaptarea școlară. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1988. 126 p. ISBN 1057IP3D1918AD.
3. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998. 474 p. ISBN 973-30-130-6.
4. Luca M. Succesul – un țel al fiecăruia? În: Psihologia, 1999, nr. 5, pp. 28-34. ISSN 1857-2502.
5. Nicola I. Tratat de pedagogie școlară. București: Aramis, 2003. 480 p. ISBN 973-8473-64-0.
6. Popescu-Neveanu P. Curs de psihologie generală. București: Trei, 2013. 880 p. ISBN 978-973-707-695-3.
7. Popescu V. V. Succesul și insuccesul școlar – precizări terminologice, forme de manifestare, cauze. În: Revista de pedagogie, 1991, nr. 12, pp. 255-263. ISSN 0034-8678.
8. Șova T., Putină D. Evaluarea în învățământ. Suport de curs. Bălți: S. n. Tipografia din Bălți, 2017. 250 p. ISBN 978-9975-3184-0-2.
9. Tarnovschi A., Racu J. Psihologia proceselor cognitive. Chișinău: USM, 2017. 217 p. ISBN 978-9975-71-948-3.